

doi 10.5281/zenodo.12787377

ДОСАЕВ Рустам
генеральный директор, ООО «Элком», Россия, г. Нижний Новгород

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Статья рассматривает глобальные вызовы и перспективы судостроительной индустрии в контексте современных изменений в экологических, технологических и геополитических условиях. Автор выделяет основные проблемы, с которыми сталкивается судостроительная отрасль и обсуждает возможности для инноваций и развития в данном секторе.

Ключевые слова: судостроительная индустрия, экологические требования, технологические инновации, инновации, устойчивое развитие.

Роль судостроительной индустрии в мировой экономике

Судостроительная индустрия играет ключевую роль в мировой экономике, будучи фундаментальной основой для глобальной торговли и транспортировки. Она обеспечивает создание и обслуживание коммерческих, пассажирских и военных судов, которые осуществляют

более 90% международных перевозок товаров. По данным ВТО, морским транспортом перевозится около 90% грузов мировой торговли. Морской транспорт поддерживает до 70% мирового грузооборота, на его долю приходится около 20% доходов от использования природных ресурсов Мирового океана.

Рис. 1. Рост объема морских перевозок в тоннах и тонно-милях, 2000-2024 годы (изменение в % к предыдущему году) (источник: Секретариат ЮНКТАД на основе данных временных рядов Shopping Intelligence Network компании «Кларксон ресерч» (по состоянию на июль 2023 года))

Судостроительная отрасль также является важным источником занятости и инноваций. Как сообщает Европейская ассоциация судостроительных компаний (SEA Europe), в 2023 году в отрасли было занято более 1,5 млн человек только в Европе. Это создает рабочие места на верфях, а также в смежных секторах (производство стали, электроники, машин и

оборудования). Современное судостроение требует высококвалифицированных специалистов и внедрения новейших технологий, что стимулирует развитие науки и техники.

Немаловажно, что судостроение способствует укреплению национальной безопасности. Военно-морские силы большинства стран зависят от способности национальной

судостроительной индустрии производить и поддерживать боевые корабли и вспомогательные суда. Это подчеркивает стратегическую значимость кораблестроения для суверенитета и защиты государственных интересов. Таким образом, судостроительная индустрия в современных условиях обеспечивает жизненно важную инфраструктуру для мировой торговли и транспорта. Именно эта индустрия по праву считается двигателем экономического развития, инноваций и национальной безопасности.

Текущая ситуация на мировом рынке судостроения

В наши дни мировой рынок судостроения демонстрирует устойчивый рост, несмотря на

финансовые и политические сложности. Экономические показатели показывают стабильный рост спроса на различные виды судов, включая контейнеровозы, танкеры и круизные лайнеры. Это обусловлено увеличением международной торговли и потребности в обновлении флота. Основные игроки и лидеры индустрии также продолжают удерживать свои позиции, инвестируя в инновации и новые технологии. К числу ведущих стран в этой сфере относятся Китай, Южная Корея и Япония – совместно они контролируют большую часть мирового судостроительного производства.

Рис. 2. Топ-10 стран владельцев судов по количеству судов (2020)

Одной из ключевых тенденций последнего десятилетия стал переход к более экологически чистым технологиям. В связи с ужесточением международных стандартов по снижению выбросов и изменением климата, судостроительные компании активно инвестируют в разработку и внедрение альтернативных видов топлива и систем очистки выхлопных газов. Сюда относят использование сжиженного природного газа (СПГ), водородного топлива и электрических систем. Еще одной важной тенденцией является цифровизация и автоматизация судостроительных процессов. Внедрение таких передовых технологий, как искусственный интеллект, большие данные и Интернет вещей (IoT), позволяет значительно повысить эффективность и безопасность судостроения. Цифровые двойники, 3D-печать и

автоматизированные системы управления производственными процессами становятся все более распространенными в отрасли. Данные решения значительно ускоряют и удешевляют процесс строительства, одновременно улучшая качество и надежность готовых судов.

Активно набирает обороты развитие круизного судоходства. С ростом популярности водного туризма судостроительные компании работают над созданием новых, более комфортабельных и экологически безопасных круизных лайнеров. Такой подход предполагает улучшение инфраструктуры судов и внедрение передовых технологий для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. В целом можно отметить, что текущие тенденции мирового судостроения в полной мере отражают стремление отрасли к инновациям и устойчивому

развитию. Компании внедряют новаторские решения, переходят на устойчивые практики и стремятся к развитию новых сегментов рынка – эти изменения направлены на повышение эффективности, конкурентоспособности и устойчивости судостроительной индустрии.

Глобальные вызовы судостроительной индустрии

Несмотря на важность и значимость развития кораблестроения, в наши дни эта отрасль сталкивается с серьезными вызовами, которые влияют на её развитие и эффективность:

1. **Экологические требования:** строгие нормы по защите окружающей среды и снижению выбросов приводят к необходимости разработки и производства более экологически чистых и энергоэффективных судов. Это требует инноваций в проектировании и использовании новых материалов.

2. **Геополитические факторы:** изменения в геополитической обстановке (торговые санкции, конфликты и осложнения в международных отношениях) влияют на спрос на суда и на доступ к ресурсам и рынкам.

3. **Регулятивные стандарты:** ужесточившиеся международные и национальные нормы и стандарты, связанные с безопасностью, защитой окружающей среды и трудовыми правами указывают на потребность в постоянном соответствии и обновлении, что значительно повышает издержки предприятий отрасли.

4. **Глобальная конкуренция:** в силу глобализации судостроительная индустрия сталкивается с растущей конкуренцией от тех стран, где затраты на труд и ресурсы ниже. Как

результат, что создает давление на снижение цен и увеличение эффективности.

5. **Сложность и стоимость инфраструктуры:** строительство и обслуживание портов, доков и прочей инфраструктуры, необходимой для судостроительной деятельности, является весьма дорогостоящим и сложным процессом, особенно в развивающихся странах.

Решение этих задач требует сотрудничества между правительствами, компаниями и академическими учреждениями, а также постоянного инвестирования в инновации и развитие персонала.

В заключении можно отметить, что судостроительная индустрия стоит перед серьезными вызовами, в первую очередь это изменения в экологических нормах, технологические новации и усиление конкуренции. Однако развитие новых технологий предоставляет перспективы для улучшения производства и создания более экологически чистых судов. Для успешного развития индустрии важно сотрудничество между всеми участниками рынка и правительствами – только в этом случае можно добиться решения общих проблем и создания благоприятной среды для инноваций.

Литература

1. Аналитическое исследование состояния рынков МАРИНЕТ в 2023 году – <https://marinet.org/wp-content/uploads/2024/02/MARINET-H2-2023-Digital.pdf>
2. Обзор морского транспорта 2023 год. – https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2023overview_ru.pdf

DOSAEV Rustam

General Director, Elkom LLC, Russia, Nizhny Novgorod

THE SHIPBUILDING INDUSTRY AS AN ENGINE OF THE GLOBAL ECONOMY: CURRENT TRENDS, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract. *The article examines the global challenges and prospects of the shipbuilding industry in the context of modern changes in environmental, technological and geopolitical conditions. The author highlights the main challenges facing the shipbuilding industry and discusses opportunities for innovation and development in the sector.*

Keywords: *shipbuilding industry, environmental requirements, technological innovation, innovation, sustainable development.*